

Transcripció entrevista

Karma Peiró

ENTREVISTADA	Karma Peiró
DATA	20/03/2019
LLOC	Passeig de Gràcia, 107 (Palau Robert)
DURADA	01:01:39
IDIOMA ENTREVISTA	Català

[Inici entrevista]

E: Hola Karma. Has estat seleccionada per ser una comunicadora digital influent, és a dir, una professional del sector de la comunicació interessada, activa i amb capacitat per adaptar-te als entorns digitals i als mitjans socials. Jo començaria per preguntar-te si estàs d'acord amb aquesta etiqueta.

K: Jo diria que sí [riu]. Bé, lo de influent sempre ho poso en dubte, no?, però... Perquè influent és moltíssima gent, però...

E: Busques tenir aquest perfil més digital, influent... aquest perfil professional?

K: És la meva... És la meva professió. O sigui sí que m'apassiona i... derivat d'això doncs acabes... doncs influent, suposo, quan vas a fer xerrades, quan t'expresses a les xarxes socials, quan adaptes... quan fas formacions de coses que són molt noves i que tu ja les has assolit i les sap explicar a uns altres perquè les posin en marxa. Suposo que és derivat, no?, d'això.

E: De la teva activitat...

K: ... de la meva activitat.

E: Mira justament, aprofundint en aquest perfil digital i influent, hem mirat de fer una radiografia, amb el que es pot veure, no?, de la teva activitat... nosaltres li diem mitjans socials a l'estudi perquè volem englobar xarxes socials, microblogging, wikipedia... Però bé... Hem vist que estàs en aquests mitjans. Ens podries explicar si hi ets activa i quina activitat hi fas?

K: Sí. Actualment on més activa estic és a Twitter. Bueno, jo diria que tinc perfil en moltíssimes més xarxes socials que no apareixen aquí per la curiositat d'explorar com és la xarxa social. Llavors el que sempre... bueno el que els anys m'han ensenyat és que òbviament a no ser que et dediquis exclusivament a ser-hi a les xarxes socials has d'apostar per un parell o tres que són les que li puguis dedicar el màxim de temps possible i amb la intenció de fidelitzar, d'aconseguir gent al darrere que et pugui seguir, no? I això vol dir, no?, dedicar-li temps amb periodicitat establerta, no?, que a vegades pot ser més sovint i a vegades no, anar mantenint aquella xarxa social, si no no val la pena. I... Però jo les exploro d'entrada. Llavors, actualment sóc més activa a Twitter. Actualment jo crec que des que em vaig ficar a Twitter no... m'agrada la xarxa, m'agrada la agilitat, m'agrada la espontaneïtat i m'agrada seguir, perquè Twitter, malgrat que està molt malt classificada per les converses de... irascibles que surten i tot, jo sempre busco el coneixement, i crec que Twitter dona coneixement, no? Perquè quan segueixes a certes persones que... t'has creat el teu propi criteri de credibilitat, de fiabilitat, del que estan escrivint, i te l'has creat perquè diuen coses o comparteixen articles que després a tu t'ha reportat un coneixement, no? Doncs aquesta persona la segueixo i quan diu això, si és un advocat jo me'l crec. Jo aquest matí per exemple seguia el fil d'un advocat que porta tot el tema de com ha canviat un article de la llei de protecció de dades espanyola perquè ara els partits polítics en campanya política podran agafar dades i a partir de les opinions de la gent a les xarxes hi podran agafar dades, fent un... un dataset i podran enviar-lis publicitat a través del correu electrònic o dels telèfons i tal. I aquest senyor amb altres juristes digitals estan lluitant molt perquè això no sigui possible. Doncs a mi aquest tema que va esclatar a finals de l'any passat, a mi m'interessa, i ja m'he fet el criteri d'aquest advocat i el segueixo, no? Aquest com altres, no? Doncs sí, tinc alta activitat perquè... ara per mi és un lloc d'agafar coneixement. No sé si m'he d'enrollar molt o poc.

E: Sí, sí, enrotlla't.

K: Vols que les vagi repassant totes? O en general?

E: Com et vagi millor, les preguntes són perquè puguis reflexionar.

K: D'acord. Doncs Facebook per exemple estic molt decebuda [riu]. Estic molt decebuda. En un temps enrere hi vaig estar més activa. De fet quan era la directora del Nació Digital vaig comprovar que... o sigui jo l'havia deixat com bastant mort, el Facebook, però en entrar al 2015 a ser la directora vaig pensar "ostia és una xarxa més, potser pot expandir tot el que escriguis", no? I em va anar molt bé durant 3 anys, setmanalment com... No ho escrivia expressament per Facebook, sinó que el que tenia escrit en el diari doncs ho anava passant i això provocava molta reacció. Vam tenir converses molt interessants amb gent que em segueix sobre temes puntuals que jo escrivia, no? I em va anar bé. Però quan vaig deixar el Nació Digital volia... personalment volia tenir un temps més calmat i no estar forçada a mantenir xarxes i xarxes [05:04] i la vaig deixar completament. I des de fa pràcticament un any que entro molt esporàdicament. Una perquè no em nodreixo d'informació com a Twitter, perquè crec que la informació que m'arriba per Facebook a més que sigui... O sigui no he trobat els perfils interessants, o no els he buscat, perquè la xarxa i tot el que porta al darrere la xarxa, no?, em provoca un rebuig i tot i que hi ha gent molt interessant a Facebook, no la

segueixo al detall. Potser el sistema no m'interessa tant. No? Així com tinc l'aplicació de Twitter aquí no tinc la de Facebook en el telèfon, per tant, com estic tot el dia voltant ja no és... no sóc tan àgil. Jo miro constantment les piulades i els retuits que em fan i si hi ha algú interessant doncs faig i repiulo, però no sóc activa perquè ja vaig decidir que en el mòbil per qüestions ètiques i de protecció de dades jo no posava el Facebook aquí, no? Vaig llegir coses i vaig dir "jo el Facebook no el tinc aquí al mòbil". Llavors això fa... és un handicap de que no sigui tant activa. Però no m'importa. O sigui Facebook no és ara la meva prioritat. LinkedIn sí que el vaig mantenint, sí que tinc una *app* aquí i vaig veient de manera molt al minut, no?, la gent que em segueix, que em fa comentaris personals, què et posen en el mur, i jo també doncs interactuo, deixo comentaris en articles d'altre gent i també poso posts. Quina mena de posts? Doncs ara estic pensant si aprofito alguna d'aquestes xarxes per anunciar els actes on jo participaré, com a agenda "ei! a les 10h jo hi seré aquí", que mai m'ha agradat però he començat a fer-ho a Twitter i a LinkedIn i veig la reacció de la gent i després veig que ve la gent a l'acte i et diu "sort que ho has dit, perquè si m'ho hagués perdut m'hauria empenyat perquè a mi m'interessava aquest tema", no? No el que jo digui, sinó pues si anava a una taula rodona sobre un tema de dades o del que fos, no? Per tant bueno, estic allà experimentant, miro molt tot el que corre dels altres sobretot, hi sóc activa sí, però potser no tant com a Twitter.

E: En què creus que es diferencia el teu ús?

K: A Twitter tinc l'hàbit de que jo estic esmorzant... o sigui cada dia a les 7 del matí o així [riu] tinc l'hàbit de mentre esmorzo anar mirant coses i llegint coses de diaris estrangers i tal i recomanant-lo, allò que m'ha agradat, i després durant el dia ja pràcticament no faig piulades tan intenses o inclús he de seguir piulades que s'han fet i he d'aportar el meu comentari, però això ho faig a primera hora del matí [07:41]. A LinkedIn no, a LinkedIn és més... faig, em moc durant la setmana però no tinc un hàbit, no? O sigui no et dona per tot. O sigui estic escoltant... a les 7 del matí escolto la ràdio, escolto a la família que se'n va a l'escola, escolto... llegeixo algu de Twitter però ja no em dona per llegir LinkedIn i ser super activa perquè encara no m'hi poso amb l'ordinador, sí que em poso amb el mòbil. Lo dels hàbits, de l'aparell que fas servir, influeix moltíssim.

E: El dispositiu?

K: El dispositiu. Si estàs amb tablet, si estàs amb portàtil, si estàs amb mòbil, si tens les aplicacions en el mòbil, si estàs constantment en moviment... Això influeix moltíssim per ser més actiu o menys.

E: I tu fas ús de tots els dispositius?

K: No tablet l'he deixat ja, tenia però la vaig deixar. Per l'ordinador, a la taula mentre menges o esmorzes o dines, mai, i per tant, sí que tinc l'ordinador moltes hores del dia sobretot quan... Avui no el porto, però quan el porto i m'hi poso a qualsevol bar a acabar de fer coses. Però a casa quan obro l'ordinador significa "tens unes hores per treballar i concentració". Per tant no ho obro esmorzant, ni ho obro dinant, ni sopant, és... I en canvi el

mòbil està sempre, sí, accessible, però en el mòbil no escriuré un text, no escriuré un post pel meu blog.

E: Però sí que des del mòbil accedeixes als mitjans socials?

K: Però sí que accedeixo a Twitter, a LinkedIn a les xarxes, i sí que llegeixo diaris i sí que escolto ràdio, saps?, al mòbil... o veig vídeos eh? Sobretot si estàs amb les xarxes. I la resta, Google+ ja està mort, finiquitada, vaig estar una mica activa quan era al Nació... Una mica, quan vaig ser al Nació vaig dir "doncs potenciem totes les teves, nosé, potenciem 3 o 4 xarxes i explotem-les". Vaig deixar el blog bastant retirat, per una qüestió de temps simplement, no?, però jo... el meu blog o pàgina web, ara crec que és la tercera versió i en tinc des de que va aparèixer l'oportunitat de tenir un blog, no sé si deu fer més de 15 anys o així... I què he fet moltes vegades? He fet textos propis per publicar, allà només o si he treballat en un mitjà he anat abocant, sempre mencionant el mitjà i l'enllaç directe els textos. Perquè faig això? Una cosa és perquè [10:00] puc mantenir-ho fàcilment i si al mitjà escric regularment doncs mantinc regularment el blog i del blog mantinc les xarxes, perquè procuro que vagin al Twitter i tal qual... I lo altre perquè en els anys he après... Clar imagina, jo vaig començar a Internet l'any 95 i vaig començar a escriure sobre temes de Internet o el que passava en digital doncs al 96, a la primera revista web. Vale? A la revista web que va ser la primera que parlava de temes d'Internet i era del Grup Godó. Jo tenia una pàgina web i publicavem, però...

E: Al 95?

K: Al 95, sí. Però et puc dir que del 2000, o sigui... cap enrere, no?... o sigui del segle XX, pràcticament no es troben textos a Internet. Internet se'ls ha menjat, és el que anomenem "el forat negre d'Internet". És a dir, s'ha perdut tot. O sigui del 95 al 2000 tot el que vaig escriure s'ha perdut. Del 2000 en endavant, al 2000... textos del 2000 al 2010 publicats a La Vanguardia, TV3, a coses que jo havia treballat en mitjans, del 2000 al 2010 jo crec que s'ha perdut com un, ara m'ho invento eh?, però podria ser un 60% [11:16].

E: Perdut vol dir que no es pot recuperar de cap manera?

K: No es pot recuperar. I el motiu és perquè ens els inicis de... en els 20 primers anys d'Internet, o quinze primers anys d'Internet, la pàgina web, el protocol de creació d'una pàgina web va anar canviant, per tant cada cop que es feia una nova versió del diari quedaven trencades totes les pàgines anteriors i no hi ha hemeroteca. No hi ha manera de recuperar el que s'ha escrit. I de l'any 95 al 2000 es va escriure molt, perquè jo estava escrivint per la revista *Enredando*, que treballava allà, es va escriure molt: sobre globalització, sobre els inicis de la ciberseguretat, sobre l'entrada massiva de l'entrada dels ordinadors a la aula... O sigui es va escriure molt i molt interessant sobre molts temes, però si ara volgués un historiador, un investigador, fer una tesi sobre aquells 15 primers anys d'Internet tindria molts problemes per recuperar textos d'experts... Nosaltres a la revista *Enredando* que era purament digital, jo que sé, jo crec que en 5 anys que hi vaig ser jo es van escriure més d'un miler de textos de gent molt experta d'Amèrica Llatina, d'Estats Units, d'Europa, d'aquí... Tot això s'ha perdut. M'he enrotllat una mica. Total. La Viquipèdia...?

E: No, la Viquipèdia és que tens una entrada.

K: Me la van fer.

E: I hi has creat algun cop contingut?

K: No. No he creat ni he publicat... bueno sí, però no... és testimonial en pràctiques de classe de periodisme per fer-li fer als alumnes però no...

E: Igualment en la teva pràctica professional utilitzes Wikipedia?

K: Molt, per tot. Sí. Vull dir que és de consulta. Però no he entrat jo a editar, i no serà perquè no tinc gent a la Wikipedia Catalana que conec personalment i que sé exactament què és i com es fa, eh? Però no, no la mantinc. No he ficat una entrada. I tinc pendent fer una entrada d'una persona que ja no és viva, però que s'ho mereix, i... un historiador d'un poble d'Alacant que quan vaig conèixer li vaig dir al familiar "li faré una entrada". O sigui que algun dia encara m'estrenaré.

E: I Youtube?

K: No. Youtube el conec, sé el funcionament igual que Vimeo i altres plataformes però no... En el moment en el que jo estic lligada a un mitjà, llavors sí que l'he fet servir molt, com a part de mitjà; quan he estat lligada al 3/24, quan he estat lligada al Nació, quan he estat lligada a La Vanguardia, o en altres mitjans... O sigui, conec molt el funcionament, és més, he editat molts dels vídeos, amb els editors de vídeo de Youtube, etc... i de Vimeo. Però personalment no mantinc cap canal perquè no... Vull dir, del que jo faig en aquell moment no l'hi trobo el sentit, si l'hi trobés no m'importaria.

E: I me'n faltaria algun de mitjà social?

K: No perquè l'Instagram és una cosa que la tinc... tinc el perfil obert però no el mantinc. I el motiu pel qual no el mantinc és que jo sóc... o sigui, consulto però no l'hi he trobat encara en el meu perfil el què. Potser d'aquí uns mesos, o un any, l'hi trobo, però ara no. Vaig fer servir també Periscope, també, per provar-lo i tal; vaig fer molts vídeos i coses, però finalment no l'hi vaig trobar. I això, jo el que faig és com a curiosa digital, doncs, provar l'eina. Provar l'eina i després decidir si pel temps que tinc i disponibilitat i pel contingut que jo sóc capaç de produir, amb el moment en el que estic, si l'eina em fa un ús, si no no passa res, la mantinc allà.

E: Utilitzes alguna eina de, tipus Hootsuite, per gestionar els teus comptes?.

K: Vaig fer servir durant molts anys, era com a... el Twitter. Ai, el TweetDeck, que és com Hootsuite. Molts anys; per programar tuits, per seguir diferents hashtags alhora, per estar assabentada de... ho feia per columnes, perquè jo tinc llistes a Twitter amb les meves preferències: llistes de periodistes, llistes de tecnològics, de consultors digitals, i tal... I en

funció del tema d'actualitat que estigués tractant jo, era una pràctica... bueno sempre estava obert a l'escriptori. En aquest moment no els faig servir. No. Perquè tinc una activitat en aquest sentit més baixa i no em cal, però quan estava en un mitjà que em calia seguir, informar al segon del que estava passant, doncs llavors sí que faig servir aquest tipus d'eines perquè les trobo molt valuoses, o sigui agilitzen molt el seguiment de comunicació molt puntual, no? O sigui si ho fas, si ho segments, si tal, està molt bé.

E: Amb quina freqüència utilitzes els mitjans socials? Indiques que cada dia, i més o menys, quant de tems consideres que hi passes als mitjans socials?

K: Ui, no ho tinc estimat. Si vols utilitzo el meu iPhone que... És terrible perquè de sobte quan vaig veure que tenia l'iPhone aquesta... "què? m'està monitoritzant les hores que passo a les xarxes socials?". No sabia trobar-la ara eh, perquè...

E: Però vaja...

K: Vull dir jo... és que cada cop és més.

E: És més el temps que...?

K: Sí. Cada cop és més el temps que m'hi passo però alhora, en el meu cas, per no estar ara lligada amb un mitjà d'actualitat, és més que el que... O sigui, abans el tenia molt concentrat sobretot en algunes franges horàries que jo podia estar davant de l'ordinador per feina i era molt intens, i ara és que és a casa, en moments que són considerats personals, que consulto les xarxes. I consulto les xarxes, jo he de dir, i això crec que és un... no sé si és de la resta de convidats que... una peculiaritat de la resta de convidats, però, o d'entrevistats, però jo no poso res personal a les xarxes. Jo les faig servir... O sigui la gent que em segueix a mi mai sabrà si tinc o no tinc fills, què he anat a fer el cap de setmana, que esmorzo, ni tan sols deixo constància de qui... "estem en el restaurant" i selfie. M'emprenya molt que facin això, que deixin constància de per on he estat jo. I de vegades no tens més i et trobes que algú ja te l'ha fet "ei, l'he posat a Instagram o Facebook". Vale, no pots evitar-ho, no? Però en això intento ser molt curiosa. Per això no m'agrada Facebook, perquè de seguida perds el control de qui et pot etiquetar i sortir en el mur d'una altra persona, i suposo que per això també m'agrada més, pues, Twitter o LinkedIn, que jo trio el que poso. I sempre poso, o sempre parlo, de temes professionals. Per mi professional pot ser parlar-te de, no sé, d'alguna cosa de dades, però també pot ser doncs interessar-me per un article del New York Times, però mai mai un tema personal, a més que se m'escapi però... no és... I això què vol dir? Que això em condiciona molt l'ús que en faig de les xarxes, llavors encara que ara estic en un període de freelance, que no estic lligada a un mitjà, llavors és la tercera vegada en la meua carrera professional que estic lligada a un període de freelance i jo... en conec, no?, o sigui això vol dir que no tinc una activitat intensa durant una franja horària sinó que tota l'activitat meua, en xarxes, o escrivint i tal, s'expandeix al llarg de qualsevol moment del dia, de la setmana, inclús un dissabte, un diumenge que abans era com molt estipulat "Ei, que estas de cap de setmana, no treballes; per tant no agafes xarxes no tens...". I ara, és com molt més relaxat perquè hi han moments del dia més relaxats, vas muntant-te l'agenda a la teua manera.

E: M'agradaria parlar una mica, justament, de la teva trajectòria professional. Em podries explicar, una mica, el que consideres que són les etapes principals de la teva trajectòria professional? Abans has indicat que al 95 vas entrar en contacte amb tot el que seria Internet...

K: Doncs, bueno, s'ha de dir que tot i ser una periodista de certa edat no he treballat mai per un mitjà tradicional [20:25]. O sigui no he estat mai en una redacció tradicional. Què vull dir amb això? Que quan he treballat a *La Vanguardia*, he treballat en la redacció digital, quan he treballat per TV3, he treballat en la redacció digital, no he fet televisió clàssica, no he anat al carrer amb un micro i no he escrit en paper mai, ni he estat en la redacció vivint l'última hora de la redacció. I això em fa ser com una periodista bastant peculiar per la meua edat, perquè ara ja sí que hi ha molts periodistes en redaccions digitals però són molt més joves que jo, vale? Llavors, la primera etapa la marcaria com el descobriment d'Internet, que va ser l'any 95, perquè jo havia... feia molt poc que havia acabat la carrera i buscava feina, com tots els joves quan acaben la carrera, i vaig veure una oferta d'una feina, de treball, una selecció al primer proveïdor d'Internet a Espanya, que estava ubicat al Parc Tecnològic de Cerdanyola. I m'hi vaig anar cap allà. Algú em va dir "vés-hi, vés-hi", que jo no tinc ni idea de què era però buscaven una periodista. Estaven seleccionant 9 persones per un departament que li deien 'Sysop' (System Operator), ni idea, ni idea. Vaig passar no sé quantes entrevistes, no sé quantes proves i finalment em van triar. Jo era l'única periodista d'aquell departament: hi havia una economista, un informàtic, etc. I allà vaig aprendre, a l'inici d'Internet, allà vaig veure les primeres pàgines grises i sense imatges ni... Van venir gent d'Estats Units a explicar-nos com fer una pàgina HTML, vull dir, allà ho vaig aprendre... 1 any vaig estar allà i em vaig quedar bastant enamorada de què era això perquè jo sí que m'hi veia encara que ningú estava connectat en aquell moment, no?, i jo sí que l'hi veia... Bueno a m'hi em va apassionar allò. Llavors vaig... Allò va marcar el fet de que sent periodista i en aquell moment no tenia cap especialització, cap preferència, o sigui tant em donava... jo buscava feina, tant em donava fer d'esports, que fer política, però em vaig lligar a la tecnologia. Perquè allo em va marcar. I vaig començar... d'allà vaig saltar a la primera revista en paper que es va fer en Internet, a explicar què passava a Internet, i això era del Grup Godó. I bueno tinc una primera etapa fins al... jo diria... fins al 95 fins al... 98 entro a *Enredando* que era la primera revista... o sigui tot eren "les primeres", no? I eren un apassionament constant, no? I a *Enredando* vaig estar fins al 2004, no? Llavors allà entra el meu primer període freelance, temes personals, família, etc..., i t'hi poses en una altra situació. I llavors el que podria destacar dels períodes freelance és que són també igualment apassionants perquè mirats amb perspectiva sempre acabes fent coses que no t'haguéssis imaginat mai que faries, com a periodista, i més si tens la ment oberta i dius "vinga". I l'àmbit de la tecnologia com sempre estan apareixent coses noves en èpoques freelance et dona la llibertat, o les ganes de buscar-te la vida, no?, de dir "osti, això no és escriure purament però m'hi llenço" no? I així jo m'he dedicat... en èpoques freelance m'he dedicat des d'entrar a les universitats, perquè he donat classes a totes les universitats catalanes en àmbits de periodisme digital, de... tenia una assignatura que era "Societat Digital", "Societat del Coneixement", de reflexió... de fer pensar a la gent cap on t'anem i tot. Informació a professionals que estan interessats. Si tu vas una mica endavant és perquè tens aquesta curiositat, perquè de manera autodidacta vas agafant les coses. Clar què em passa a mi?

Com vaig estar en els primers de moltes coses, a finals dels Segle XX, doncs em va crear un hàbit de ser autodidacta. Ara estic formant periodisme de dades, però hi vaig... En un període de Freelance vaig crear els congressos de periodisme de dades a Espanya i era autodidacta. I ho assumeixo, vull dir, em costa, em 'maixacu', em tenco les banyes moltes vegades i molts dies sobretot per intentar després ser capaç d'explicar [25:04] la complexitat que jo he après prèviament, perquè sé que això ajuda a altres o fa que continuem, no? avançant. Vull dir que jo em quedaré parada en algun moment i altres han de continuar avançant. Doncs tindria això. I després hi ha una segona etapa que va ser la d'entrar en les redaccions digitals, doncs, primer de *La Vanguardia*, abans ja havia fet com a Freelance *Catalunya Ràdio*, un programa de ràdio, per divulgar Internet, *La Vanguardia Digital*, el 3/24, les marques grosses, no?, dels mitjans. I una tercera etapa diria que ha estat la del *Nació Digital*, no? Arribar a ser la... o sigui arribar a ser la directora, d'estar en la part de direcció, no? Doncs et comporta una sèrie de responsabilitats i de coneixements que no havia experimentat en tota la meva trajectòria, no?, perquè sí que sempre he ocupat càrrecs més o menys de responsabilitat en el tema de la participació o en el tema tecnològic, etc..., però arribar a la direcció és una altra cosa, no? Aquí ja entres en el tema de... i més en un mitjà digital privat. Purament digital i privat. Que ja no és el mitjà públic que tens tots els recursos del món, és com rendibilitzar això, sigues conscient de cada minut que cada reporter dels que tens està invertint per fer aquest reportatge després com el rendibilitzaras, com aconseguiràs que una feina que s'ha passat tres dies o dues setmanes tingui ressò, perquè si no té ressò... O sigui què has fet? com li has donat tant de temps per escriure aquest reportatge? O sigui tens un altre aprenentatge, no? I per mi és... jo sempre li deia, el Nació és el meu mitjà, o sigui quan vaig deixar el Nació no me n'anava, ni aspirava a anar-me'n a cap altre mitjà, i que l'aprenentatge i experiència de la direcció va ser super important per fer-me un coneixement més global, no?, del que impliquen els mitjans, arribar aquí no? I sobretot més de l'experiència, per no detallar-te el curriculum eh, però de l'experiència diria això, no?, que he tingut l'oportunitat, bueno no sé què queda ara per endavant eh, però he tingut l'oportunitat d'estar dins de la redacció digital, de veure mitjans públics, mitjans privats grans, com *La Vanguardia* o *TV3*, i mitjans purament digitals que no en tenen un tradicional al costat, és a dir, el digital de *La Vanguardia* és el germà petit de *La Vanguardia* en paper, la web de *TV3*, de notícies, és el germà petit encara malauradament, però un digital que porta 20 anys en funcionament, portar un digital: els ritmes de treball i la manera en què..., el mètode..., tot és completament diferent i molt més accelerat que en qualsevol altre mitjà. Jo quan vaig entra al *Nació* vaig pensar "bueno, com sempre he estat en digitals, doncs, ja m'ho sé". No, no, no, res a veure.

E: Parlant d'aquest ritme accelerat, en l'àmbit de la comunicació fins quin punt és important estar actualitzat, estar al dia en coneixements i habilitats?

K: Depèn del que et dediquis. Depèn de si vols mantenir...

E: És a dir, pensant més específicament en la teva pràctica professional, per tu fins quin punt és important estar al dia?

K: No, no, moltíssim. És un punt... és cert que ara estic... trio jo les temàtiques en les quals vull estar al dia i les trio en funció del que em ve de gust fer o puc permetre, no?, de dir "ara

em ve de gust focalitzar-me en el *blockchain* i vull estar al dia de tot”, i llegeixo molt en anglès, i el que em caigui a les mans, i tinc criteris... O d'intel·ligència artificial, que acabo de fer un informe per la Unió Europea. Doncs ara m'hi aboco. Clar, quan estàs depenent d'un mitjà has de mirar també política, economia, societat, és un altre ritme, no? En el meu moment d'ara doncs hi han temes que jo m'hi aboco, i potser deixo de banda altres que en temps anteriors m'hi he fixat molt, no?

K: Com ho fas per estar al dia? És a dir per aprendre dels temes que ara t'interessen; si és el *blockchain*, el *blockchain*...

E: Sobretot seguint els perfils de Twitter de gent que m'aporta. Gent de fa molts anys que els segueixo, que són de l'àmbit, del sector tecnològic. Visitant diaris en aquestes seccions o seguint també els perfils dels diaris i dels mitjans a través de Twitter. I després tot el que cau en paper a les meves mans o busco jo en paper, i això pot ser llibres, per exemple el de la Cathy O'Neil, que alerta del que s'està fent a Estats Units amb els algorismes que em sembla que es diu “Armes de destrucció matemàtica” que ha tingut molt de ressò i ella va estar aquí a l'octubre passat al CCCB i llavors segueixo a l'autora, segueixo el que escriu l'autora, si m'apassiona, o ara més recentment el Hans Rosling que acaba de publicar “Factfulness” que parla de les dades i de com les dades ens donen una visió del món molt més agradable del que els diaris publiquem, és una visió crítica i això m'agrada, o el de l'historiador que més l'he citat en moltes conferències el Noah Yuval que ha escrit “Sapiens” i altres llibres, no?, que em sembla que porta 3 i me'ls he llegit, no? Vull dir, el que cau en les meves mans que... I després els diaris sempre vaig buscant què hi ha de... què diuen de Facebook, què diuen de Google, què diuen de...

E: I participes en activitats més formals? Com per exemple cursos, formacions, xerrades, conferències per estar al dia? O per estar actualitzat hi vas participant? O és més informal...

K: Com? Com?

E: És a dir, la teva manera d'estar al dia consideres que va més per canals formals, informals..

K: Ah sí, no, no, també hi assisteixo com a públic, però clar en aquest cas com jo també sóc conferenciant o sóc ponent, a mi em nodreix molt els actes... a mi em nodreixen molt els actes on jo hi vaig per intervenir, molt o poc, però sobretot m'agrada quedar-me des de l'inici i si puc fins al final, o bastantes hores, per escoltar a altres que estiguin parlant. Llavors també és una manera, això, o fent contactes personals en aquestes trobades o en aquests esdeveniments, de dir “el que acaba de dir m'agrada” i la possibilitat de, com sóc un altre ponent o sóc moderadora d'aquella taula rodona la possibilitat de tenir contacte personal i dir “ei, quedem i et faig una entrevista”. Perquè... Llavors jo em nodreixo de tot això [32:07].

E: I des de que vas acabar la carrera, has realitzat algun altre curs? M'has dit que aprens més pel teu compte, que ets més autodidacta...

K: Sí, sóc molt poc d'apuntar-me i tan... tan nefasta, que jo tinc a la UOC una carrera inacabada que és d'Humanitats que vaig començar-la fa... jo diria que ja fa 20 anys i encara no sé si està vigent o no, si pogués recuperar això... No em quedava tant eh? Potser 3 anys o així eh. I m'agradava molt eh, en aquell moment doncs li vaig dedicar temps i penso "algun dia acabaràs aquella...", perquè humanitats era per hobby, era per context, per tenir més coneixement. Però la veritat és que després he fet molta formació... o sigui he rebut formació presencial en temes molt concrets, molt específics; de legislació, de temes digitals, o de temes de protecció de dades, o de... això més recentment eh?, però parlo de l'any, per exemple, a l'any 98, 99, 2000 que... de temes de domini, de temes de ciberseguretat, de temes... En aquell moment necessitava saber moltes coses i t'hi apuntaves per experts que portaven ja un temps en d'altres àrees que no eren les meves, no? Perquè com a periodista una de les coses per mi bàsiques és saber de què estic escrivint i per saber primer he d'aprendre i, sigui perquè personalment entrevisto algú i m'ho diu, m'ho explica, o perquè jo necessito saber sobre un tema en concret i m'hi apunto, no? He fet molts cursos de periodisme de dades, o sigui de tractament de dades, també anàlisi com d'eines de dades, com de... l'he rebut, no? Perquè he anat a congressos internacionals i m'he apuntat a *workshops* d'un dia, de dos, de... Però així oficialment reglats per universitats no he tornat a fer una altra carrera, bueno perquè sempre he tingut aquest ritme, no?: xuclar, processar, entendre-ho i explicar, no? I posar-me en 3,4 ... Jo per exemple he tingut la sort de tenir una feina que m'ha ocupat, no?, totes les hores del dia, no? I no he trobat... no he sabut combinar una carrera amb una feina i amb una família, [riu] i llavors potser la carrera la deixo per quan ja no tingui que treballar i tingui encara la família, no?

E: Tornant als mitjans socials, el teu cas és molt interessant perquè la popularització dels mitjans socials que es va donar a principis del 2000...

K: Una mica més tard, no?

E: Una mica més tard de principis del 2000?

K: Sí, jo diria que, potser m'equivoco jo també, però no sé si en el 2007, 2006... no ho sé, busca-ho perquè tampoc... Jo recordo al Nació celebrar... què celebravem?, el desè aniversari de Facebook, o era el 15... Bueno, mira-ho.

E: Tota aquesta popularització de les xarxes socials com ha anat incidint en la teva trajectòria professional? O en la teva pràctica? Clar, tu tens molta perspectiva perquè vas participar des del principi d'Internet. Com has vist l'evolució dels mitjans socials?

K: Li dius mitjans socials a les xarxes socials?

E: Sí. En la teva pràctica professional, els utilitzes diferent a quan van començar?

K: Mira per la meva pràctica va haver una primera etapa d'haver de convèncer als professionals, dels periodistes de la redacció que havien de fer servir Facebook, que havien de fer servir Twitter. Jo m'he trobat com a responsable de, li deiem participació al que després es va anomenar community manager, dins d'una redacció. Clar jo havia d'explicar

què era Facebook, què era Twitter, com enviar un missatge, la importància que tenia això i sentir-me les queixes, les mandres i els “ara hem de fer això?” “i a sobre he de posar això?”. “Bueno, doncs passa-m’ho, ja ho faig jo”, vull dir, sempre hem tingut els periodistes, i jo crec que altres professionals també, una resistència, no?, a adoptar noves... nous hàbits de comunicar, no? Llavors dins de les redaccions dels mitjans jo veuria, no?, una primera etapa d’aquestes xarxes com ningú li feia, li donava importància, però després quan hi havia un comentari negatiu cap al mitjà d’un lector a Facebook: “Oh! Què fem què fem?”, no?, doncs aplicar els criteris de moderació, aplicar els criteris de donar resposta... bueno tot això va ser una bona etapa que jo dedicava també a assessorar mitjans i tal de “què heu de fer en cas de... bomba”, no? O sigui ens acusen de censura perquè hem eliminat a sac un comentari d’algú que es queixava del director del mitjà, no? Bueno, aquesta primera etapa de desconeixement, després coneixement i tal. I ara, és que... ara estariem en una etapa de... no sé com, no sabia com classificar-la perquè digui el que digui se m’entendrà malament, no?, però... és que estem fent com... estem posant-nos, la professió s’està posant als peus del senyor Zuckerberg sobretot, no? Vull dir que tot ha de ser segons els criteris, o sigui... has de difondre el teu contingut segons els criteris que marca Facebook perquè se’t vegi, perquè l’algoritme de Facebook et destaquï per sobre... i si no ho fas, i si no ho poses... Facebook és Instagram i tots els mitjans són a Instagram també [38:05]. Twitter té uns altres ritmes però els mitjans jo crec que estan a Twitter per tenir prestigi i perquè és cert que en moments puntuals polítics com “el procés” o el que hem passat aquí a Catalunya, Twitter era molt més que Facebook, no? Et donava... et donava “l’enganche” al lector: el primer que ho deia a Twitter, el titular, encara que després clicaves i d’allà “et seguirem informant”, no?, el que primer ho deia a Twitter és com el que es guanyava l’audiència, no? I aquí també l’hem cagat prou, no?, perquè a vegades ho poses directament i dius “ei, necessitava 3 segons més per saber del cert la paraula que havia de posar”, no? Però Facebook és que estem jugant a unes coses que no toca, o sigui estem jugant a viralitzar, estem jugant a... o sigui estem creant portades paral·leles del que es veu a la portada d’un mitjà, digital o no, a la portada d’un mitjà és diferent del que es veu al Facebook del mitjà. Això és bo o dolent? Agafes diferents públics... bueno, pot ser una estratègia que pot estar bé perquè sinó potser un mitjà és massa seriós i et deixes de banda molts, però tampoc s’ha d’abusar, no? Vull dir, sí que hi han moments en que s’ha abusat prou però pel fet de que l’algoritme de Facebook obliga als mitjans a prendre unes estratègies que no són lògiques.

E: Però aquests mitjans, consideres que recolzen o han recolzat el teu aprenentatge continu? Per exemple, t’han possibilitat estar en contacte amb altres professionals...?

K: Sí, sí.

E: Com creus que han recolzat les teves activitats d’actualització? Per exemple, fa poc vaig veure que vas assistir a un acte i hi havia un hashtag, alguna cosa de “beer”, cervesa... Això et permetia interactuar amb altres persones i crear un debat... Com creus que els mitjans socials poden recolzar les activitats d’actualització?

K: En aquest sentit les xarxes estan fent moltíssim per la comunicació i per la difusió de la comunicació, i són super útils, i jo sóc la primera que intenta si he coordinat o he organitzat

un esdeveniment, he aprofitat al màxim la manera de difondre-ho a través de totes les eines que et donen les xarxes socials, no? Siguin hashtags o siguin mencionant a persones explícites o empreses que s'havia que hi anirien, o sigui que en aquest sentit és molt positiu, i jo sóc la primera que sempre... que estic a favor d'explotar i d'explorar al màxim la xarxa social pel teu contingut i pel teu objectiu, no?, que vols comunicar i difondre.

E: La pregunta aniria per aquí, de quan no s'utilitzaven tant les xarxes socials a ara, quines possibilitats t'havien oferit les xarxes socials a nivell d'això: d'aprendre, d'actualitzar-te, d'estar al dia... Una mica quin ús n'havies fet. Llavors, jo sí que havia llegit que deies que "a la xarxa cada persona és un mitjà". Seria així? [42:02]. Segons la personalització de la xarxa tu obtens unes dades, o un coneixement, o un continguts... Per tu és important? Has parlat de llistes d'usuaris, de configurar la xarxa d'una forma que obtinguis...

K: Clar, sí, sí és vital que si tu tries les xarxes que tries, en definitiva no?, tu les coneguis al màxim. Mai la coneixeràs al 100% perquè hauries d'estar dedicada a això, no?, o ser inclús del suport de xarxes socials que jo no ho sóc, però sí que pel contingut que tens doncs dir "què m'interessa més?", no? Ara estava pensant... em va fer... ara fa poc un centre de salut, un centre de salut petit eh?, no un hospital ni res, em va fer una consulta de quines són les xarxes que li anirien millor, no?, llavors, bueno, pues en funció de què vulguis comunicar, quins són els teus objectius, fas una estratègia de comunicació en diferents xarxes, no? I per exemple estic fent un anàlisi de el que ells feien i volien comunicar, i la disponibilitat que tenien també per tenir recursos, de mans, per comunicar i fidelitzar... Doncs vam detectar que per ells el Twitter no era una xarxa prioritària, ni pel tipus de gent que tenien, no?, i en canvi sí que ho era Facebook, no?, llavors aquí doncs estudieu molt bé els missatges, el redireccionament, els comentaris, el feedback, les visites diàries a aquell post, perquè ha tingut menys visites... Vull dir hi ha moltes coses que es poden fer dins d'una xarxa per detectar la millor manera de comunicar, no? I bueno...i Internet per sort va plena de consells, d'experts, no?, que pots consultar també per estar al dia. I després, jo diria la analítica, no?, l'analítica que es pot treure de totes aquestes xarxes són una pista molt interessant, no?, de saber si estàs encertant o no, no? I al marge d'això l'analítica que et poden donar altres eines, ja no pròpiament de Facebook, però hi han eines com Buffer que poden donar analítica de la teva influència en diferents xarxes socials i de com estàs arribant a altre gent, no? Per tant, aprofitar totes aquestes eines per apuntar millor... vaja jo crec que és el que s'ha de fer si t'hi dediques, no?

E: Bé, després de tot el que hem parlat, i fent una mica de balanç, com han contribuït, o fins quin punt creus que han contribuït els mitjans socials en el el teu procés d'actualització, és a dir d'estar al dia, a llarg de la teva trajectòria professional?

K: Bueno, has de tenir en compte que apareixen quan jo ja portava 10 anys de trajectòria professional per tant diriem que en els darrers 12 o 14 anys, no? Com han...?

E: ...han contribuït al teu procés d'actualització al llarg de la teva trajectòria professional?

K: Totalment, és que no... Jo ara no... És a dir, si no existissin les xarxes socials, jo sé com era aquest període, només tenia Google per informar-me, és a dir, cercava a Google. Que

acaba sent... Google acaba sent gairebé una xarxa social perquè et deriva, i et relaciona, i de tot, no? I a més són fotos, són vídeos, són imatges, són notícies, són tot, no? I això ho puc comparar a quan no hi havia ni Google. Recordo que no hi havien ni cercadors, o sigui que hi havien el que es deien els directoris. Que llavors tu estaves buscant per exemple la web de la llei europea de protecció de dades i havies de pensar primer en quina categoria estaria “ah, estaria en legislació, ah vaig a mirar legislació però com és a Europa, legislació Europea” i anaves obrint categories fins que ho trobaves o no ho trobaves perquè llavors el teu cap havia de funcionar si no ho trobaves allà potser ho trobaves per Europa i no per lleis, i tornaves a buscar. O sigui no hi havia una caixa que li posaves una paraula i et sortia la resposta. I ara imagina. I ara... moltes coses no vas ni a Google, les trobes per xarxes socials, no? I en la meua professió jo no podria fer el que faig... és a dir, ara penso vull escriure sobre un article. Principalment, principalment, agafo a perfils professionals, el seu *timeline* en una xarxa social, cerco, veig la interactivitat, em creo un criteri, si és una font de referència o no com perquè, tingui prestigi com perquè jo la pugui citar en el meu article, perquè tot el que jo escric intento que estigui verificat, contrastat i tal. Del que aquest perfil professional escriu jo faig més cerca per veure si el que diu és cert o no és cert, per tant ja vaig a Google. Però em podria estar movent únicament en xarxes socials i poder fer un article de consistència, o quan cerco fonts vaig a xarxes socials també. Puc anar a LinkedIn, puc anar... LinkedIn i Twitter sobretot, no? Per tant si no existissin... o sigui per tant la resposta és sí, ajuden moltíssim en el meu àmbit. I si no existissin o si la desinformació fos... o les fake news estiguessin atacant a tope aquestes xarxes socials perdriem moltíssim. Per això em sap greu el que està passant amb Facebook, que Facebook encara que sigui més de caire personal que professional, que jo no la faig servir tant.

E: Llavors tu on situaries els mitjans socials respecte a d'altres elements d'actualització? Són cabdals? Són un element més per actualitzar-te?

K: Bueno podria dir que juntament amb els mitjans i juntament amb les pàgines d'experts, les xarxes socials són un altre element per actualitzar-me, sí, o per... o que m'ajuden a... contribueixen a la meua professió, no? A escriure... O quan m'he de documentar per fer una xerrada, quan m'he de preparar una conferència contribueixen bastant. Però lògicament també consulto mitjans i consulto... o sigui em nodreixo de mitjans i em nodreixo de pàgines personals d'experts que com jo tenen una pàgina i allà vant abocant, diguem-ne en plan hemeroteca, tota la seva trajectòria. I això és molt útil quan tens un tema molt específic que no és purament actualitat però tens un tema molt específic, que les xarxes son efímeres i no et donen aquest... Les xarxes tenen el handicap de que son efímeres. A mi m'encantaria... i van existir però han desaparegut perquè no interessen, a mi m'encantaria tenir cercadors de xarxes socials. M'agradaria tenir... de fet n'hi havia es deia... fa 6 o 7 anys hi havia un cercador que tu podies cercar tot el que s'havia publicat sobre un tema, tu li posaves una paraula clau, i et buscava a Facebook, et buscava a LinkedIn i et buscava a Twitter en el darrer any.

E: I t'enllaçava als continguts?

K: I et donava totes les piulades, et donava els posts, et donava... I a més podies posar l'usuari, un usuari “kpeiró” per exemple i deia tot el que havia posat “kpeiró” en els últims...

en l'últim any. I era boníssim! O sigui, jo em pregunto quan li treuen al president Torra els tuits de fa 4 anys, amb quina eina ho fan, no? O sigui, o tenen una hemeroteca digital que ho van guardant... Però per exemple, això és un gran handicap. Jo ara estic a punt de publicar un tema que és... de qüestionar perquè no es fa aquí el que es fa en països com el Regne Unit o Estats Units de que els presidents, els alcaldes, alcaldesses, gent, alt càrrec, que té una rellevància i que parlen a través de les xarxes socials i que tenen un perfil, que estan dient coses, que poden influir a la ciutadania, perquè no se'ls agafa un arxiu digital del que han dit durant tot el seu mandat, no?, perquè això ja s'està fent. Jo a mi m'agradaria ara tenir una pàgina on jo digués "del tema de les energies renovables què ha dit l'alcaldeessa Colau?" i voldria veure ara a les municipals l'interès que té l'alcaldeessa en aquest tema i sí... i podria buscar 10 temes i podria fer-me, no llegir-me el programa del partit, i no escoltar únicament el que ella diu en els debats, que pràcticament no se'n diu res en els debats televisats perquè tots es trepitgen, tots... i es perd més temps dient "deixem acabar de parlar" que parlant, vale? Que és una inutilitat; estem tant antiquats en les campanyes electorals que... bueno aquest és un altre tema, que sóc molt crítica. Però a mi no em serveixen les campanyes electorals per fer-me una idea. Llavors jo vull aprofitar... això seria, aprofitar les xarxes socials per fer-me una idea més de tal polític en una campanya. I això és una reivindicació no meva, [51:40] sinó dels arxiviers. Dels arxiviers de Catalunya. Jo acabo... he fet una col·laboració amb els arxiviers molt interessant que va lligat a les xarxes, que és recuperar un hashtag, en aquest cas era el #cuentalo, extreure 3 milions de tuits, de piulades en 15 dies.... Però això... això és apassionant, o sigui si s'aconseguís fer en altres temàtiques seria bestial. O sigui els arxiviers tenen la teoria de que la història ja no només s'explica en pàgines web que ja t'he dit que moren i estem perdent històries, o sigui, en llibres que cada cop es publiquen menys, o en documents que cada cop les lleis... la llei de l'administració electrònica obliga a no publicar en paper... Imagina eh, on estem! Doncs els arxiviers diuen "nosaltres preservavem fins fa segles o... hem preservat documentació en paper, papirs i altres coses, ara som conscients de que hem de preservar el que corre per les xarxes socials, les reivindicacions de les xarxes socials". Com? Capturant hashtags. I això, han capturat el #notincpor de l'atemptat de Barcelona, el #catalanreferendum de l'1 d'octubre i ara han capturat... bueno l'any passat van capturar el #cuentalo que és una reivindicació sobre la violència masclista. En 15 dies es van recopilar gairebé 3 milions de tuits. Aquests 3 milions de tuits venien de 60 països. Bona part, lògicament de Catalunya i d'Espanya, perquè va ser una periodista, Cristina Fallarás, la que ho va posar en marxa. Però clar, amb això, tu... clar em van venir els arxiviers i em van dir "Karma, tu que mànegues dades, què podem fer, això, volem saber què hi ha aquí en aquest arxiu comprimit de", crec que eren 15 gigues o 13 gigues. Dic "això és Big Data, tio, jo no analitzo Big Data, o sigui... se me'n va, però anem al Supercomputing Center a Barcelona, que ho fan". Llavors amb el Supercomputing, amb els arxiviers, amb la Cristina Fallarás que va posar en marxa el #cuentalo amb el seu missatge, jo, entre tots, durant 8 mesos vam estar analitzant què hi havia allà. Clar, i què hi havia allà? Una denúncia social bestial en el que es relatava que 1 de cada 10 dones ha denunciat una violació, 1 de cada 3 ha denunciat un abús a menors, etc, no? Clar això és "administració pública, com està tractant el tema de la violència masclista?". I dir... Perquè no és que els mitjans anem comptant: han mort 100 dones en el 2017, 150... No, és que aquí hi ha una queixa social i això ha de quedar constància, no?, d'alguna manera. Llavors els arxiviers volen anar agafant hashtags de temes socials, de reivindicacions socials i que que quedi constància i analitzar-ho. És

apassionant. Per mi el projecte *#cuentalo* és un mitjà social, és a dir, s'ha fet d'aquí, s'ha analitzat, s'ha explicat i s'han fet notícies, i s'han fet rodes de premsa... I es pot consultar al *projectocuentalo.org*, de manera altruista vam començar allà uns professionals a posar el nostre granet a detectar això, no?, i sí... El que volen fer els arxivers és crear una metodologia perquè això sigui una pràctica habitual dels arxivers, o dels Governes, o dels Ajuntaments, de dir com puc mesurar, jo, el que diu la meva gent? Sempre es diu que hi ha un forat entre la política i el ciutadà. Agafa les xarxes socials, que allà s'estan expressant, coneix les xarxes socials, explota-les per un bé social, crea una eina, una web fàcil, un cercador, on la gent del teu municipi pugui posar una paraula i que aflori allò amb una estadística o amb un anàlisi correcte de tota la informació... no en plan brut, no?, no 10.000 tuits sobre el tema violència. A mi no em serveix de res, el que em serveix és que això s'analitzi i em dongui unes conclusions, que és el que hem fet ara amb el *#cuentalo*. Clar jo crec que estem explotant les xarxes socials d'una manera molt fàcil. Anem... posem-li una mica de intel·ligència! I que no serveixen únicament per la discussió / debat.

K: Justament et volia preguntar això, quin és el futur...?

E: El futur és el que volguem nosaltres, el potencial és enorme, les xarxes socials ja les hem vist: han mobilitzat el 15M, han mobilitzat la primavera àrab, i fa... 10 anys d'això? En els seus inicis. Com pot ser que 10 anys més tard, o 15 anys més tard estiguem explotant al mínim les xarxes socials? Com pots ser que... o sigui, el cas del *#cuentalo* és un cas de que si tu agrupes 3, 4 professions diferents amb un únic objectiu... Ha estat super enriquidor el que jo he après dels arxivers o el que jo he après del Supercomputing o el que jo he après de la Cristina.... La Cristina és una comunicadora a xarxes socials bestial, però bestial eh, és una de les que et recomano que podries entrevistar perquè ella... estàvem en un grup intern de Whatsapp i... l'estiu passat, deia "vaig a fer una altra prova, val", o sigui ella ha arribat... el *#cuentalo* va ser una... com se li diu? un "pronto", no?, algu que et surt i dius "faig això". Però a través del *#cuentalo* ella ha après molt a comunicar a través de xarxes, les paraules que havia de posar, com les havia de posar, en quin moment les havia de posar i la influència que derivaria del que ella havia posat. És una persona amb molts, molts, milers, milers de seguidors per la seva vessant més polèmica, televisiva, que es fica en àmbits polítics, no?, ja no és només social, però la seva lluita són la política i el feminisme, no? Llavors, juga, això, fent "xup xup" ara mateix amb campanyes i tot... Llavors clar ella té estratègia, sobretot a Twitter, de com respondre als trols, sap el que li vindrà després de fer una intervenció, sap quants... bueno ha tingut amenaces de mort, ella n'ha parlat moltíssim sobre la seva intervenció a les xarxes.

E: Justament com a última pregunta et volia preguntar això, si em podies suggerir 3 comunicadors digitals influents, que tu creguessis... Ja me n'has dit un.

K: La Cristina jo crec que l'has d'entrevistar. Mmh... No sé, hauria de... La Cristina m'ha vingut al cap perquè ja la segueixo bastant i a més hem col·laborat en aquest projecte. Però... és que n'hi ha molts, no sabia... D'algun àmbit en concret?

E: De l'àmbit que tu consideris.

K: Bueno, se m'acut la Silvia Cobo. La Silvia Cobo ella és qui porta les xarxes socials del *Periódico*, abans ha treballat en altres mitjans, sempre portant les xarxes socials, vull dir que torna a ser periodista, no sé si t'interessa molt tanta periodista o no. Un altre que té molta influència és el Genís Roca. Vull dir no sé si has pensat... ell toca més la part empresarial, transformació digital, és un ponent bueno a tot arreu, i el que ell diu és... té moltíssima influència. Un altre seria el Ganyet, no? que... El coneixes el Ganyet?

E: El Josep Maria Ganyet?

K: El Josep Maria Ganyet, molt influent també en l'àmbit tecnològic. L'Albert Cuesta, és un referent també en l'àmbit tecnològic xarxaire, perquè de fet cobreix tot, Mòbils, tot... Ha movilitzat també, en l'àmbit català, ha aconseguit doncs el Twitter català i ha aconseguit coses, no?, des de les xarxes, ha aconseguit perquè la llengua catalana estigui posada al dia.

E: Perfecte, moltes gràcies Karma.

[Fi entrevista]